

Reseña de Jurisprudencia

La Cláusula Comercial Norteamericana

[Commerce Clause]

Hernando H. Barboza Russian*

1.- A manera de introducción

El propósito de estas líneas será presentar unas notas sobre un tema poco tratado en Venezuela, como lo es la Cláusula Comercial Norteamericana. Se trata básicamente de un conjunto de disposiciones constitucionales destinadas a regular las competencias que, en materia económica, presentan tanto el Poder Federal como los estados de la unión.

El origen y evolución de la referida cláusula es referencia necesaria para los gobiernos democráticos que aspiran a mantener el equilibrio entre sus poderes y niveles de gobierno. No se pretende efectuar un enfoque político del aspecto tratado, sino, una concisa reseña que nos permita conocer a grandes rasgos una regulación de vieja data y de importante aplicación en una Nación que se ha caracterizado por tener una sólida democracia y ser ejemplo de un verdadero Estado Federal que ha inspirado al constitucionalismo moderno.

El tema de la cláusula del comercio, es quizá uno de los temas más debatidos a nivel de la jurisprudencia norteamericana. La importancia de este se encuentra en que los Estados Unidos es un Estado Federal y, por tanto, es imprescindible delimitar cuáles son aquellas competencias o funciones

* Abogado (Universidad Rafael Urdaneta). Especialista en Derecho Procesal (UCAB). Profesor de Teoría General del Proceso de la Universidad Rafael Urdaneta.